

ANALYSIS OF RECRUITMENT AND TRAINING PROBLEMS AND COUNTERMEASURES IN HEILONGJIANG SCHOOL OF MEDICINE AND HEALTH**Zou Yan**

Master,

*North-Eastern Federal University, Russia
Yakutsk, Sakha Republic, Russian Federation***АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НАБОРА И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И КОНТРМЕРЫ В ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОЙ ШКОЛЕ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ****Цзоу Янь**

Мастера,

*Северо-Восточный федеральный университет, Россия
Якутск, Республика Саха, Российская Федерация***Abstract**

At present, when society is becoming more and more competitive, many enterprises need to update their personnel management system in a timely manner, improve the recruitment system and new personnel training mechanism in order to gain a foothold in the fierce competition. However, because the current recruitment system can only collect resumes, screen, interview and other links, it can not achieve the introduction of high-quality talents, and enterprise training mechanism is not perfect enough to fully unlock the potential of new employees and leave excellent workers at the expense of enterprise advantages, which greatly affects the development of enterprises. In this paper, we analyze the factors and ways of personnel recruitment management, combine the current development situation of Heilongjiang School of Medicine and Health and the existing personnel recruitment and training system, analyze the problems of personnel recruitment and training and make real suggestions for improvement.

Аннотация

В настоящее время, когда в обществе наблюдается все более жесткая конкуренция, многим предприятиям необходимо своевременно обновлять систему управления персоналом, совершенствовать систему подбора персонала и новый механизм обучения персонала, чтобы закрепиться в условиях жесткой конкуренции. Однако, поскольку нынешняя система набора персонала может только собирать резюме, проводить отбор, собеседование и другие звенья, она не может добиться внедрения высококачественных талантов, а механизм обучения предприятий недостаточно совершенен, чтобы полностью раскрыть потенциал новых сотрудников и оставить отличных работников за счет преимуществ предприятий, что сильно влияет на развитие предприятий. В данной работе мы анализируем факторы и способы управления подбором персонала, объединяем текущую ситуацию развития Хэйлунцзянской школы медицины и здоровья и существующую систему подбора и обучения персонала, анализируем проблемы подбора и обучения персонала и выдвигаем реальные предложения по улучшению.

Keywords: human resources; private schools; recruitment system; training system**Ключевые слова:** человеческие ресурсы; частные школы; система найма; система обучения

Будь то зрелые учебные заведения и школы или небольшие начинающие предприятия, в настоящее время в Китае существует множество проблем в управлении человеческими ресурсами. Недостаток внимания со стороны руководства приводит к хаотичному процессу найма, потребностям в персонале, которые не соответствуют долгосрочному развитию предприятия, необоснованному укомплектованию штата, чрезмерно формализованным процессам обучения и так далее. Поэтому руководители должны улучшить процесс подбора и обучения персонала, решить первопричины проблем с человеческими ресурсами и устранить препятствия на пути развития предприятий.

1. Проблемы с подбором и обучением персонала

1. Условия и лечение не соответствуют потреб-

ностям. В связи с быстрым экономическим развитием нашего общества, перспективы трудоустройства молодых людей и людей среднего возраста изменились, и большинство из них при выборе места работы будут обращать внимание на условия работы, зарплату, страхование и медицинское обслуживание. Однако школа все еще находится на стадии развития и, возможно, не сможет удовлетворить потребности кандидатов в плане обстановки в кампусе и заработной платы, что кандидаты будут учитывать при подаче резюме.

2. Единый критерий набора. Из-за ограниченности самих частных школ они все еще недостаточно привлекательны для тех студентов, которые особенно хороши. При наборе многие школы делают упор на квалификацию и способности, но когда дело доходит до званий, они отдают предпочтение званиям, а не профессиям, а квалификация и

высокие звания кажутся единственными критериями. Когда речь идет о наборе, наибольшее значение придается академической квалификации, и чем выше квалификация, тем легче экзамен. Что касается методов проведения экзаменов, то в основном используются тестовые лекции и вопросы. Из-за субъективного и произвольного характера этих методов трудно добиться объективных, справедливых и научных результатов оценки, что несет много скрытых опасностей для будущего менеджмента.

3. Низкая мотивация сотрудников к участию в обучении привела к снижению эффективности обучения. В условиях современного рынка с растущей конкуренцией обучение на предприятиях является важным средством повышения жизнеспособности предприятий, воспитания и сохранения высококачественных высокотехнологичных талантов и повышения рыночной конкурентоспособности. Однако, если сотрудники предприятия относятся к обучению с прохладцей, без энтузиазма участвуют в тренингах или даже отказываются от них, эффективность обучения будет значительно снижена. Только когда сотрудники проявляют высокий энтузиазм и инициативу в участии в обучении, обучение может действительно превратиться в планирование карьеры и развитие сотрудников, стать внутренней потребностью и движущей силой устойчивого развития компании, принося тем самым больше пользы предприятию.

4. Не существует проверки и приемки после обучения. Оценка тренинга проводится редко, и нет набора фиксированных процедур. Хотя обучение проводится с большим успехом, оценка персонала в процессе обучения практически не проводится, поэтому содержание обучения усваивается недостаточно глубоко и эффективность обучения не ясна. В частности, за техническими аспектами обучения не следует оценка.

2. Рекомендации по вопросам подбора и обучения персонала

1. Оптимизировать процесс найма. В дополнение к традиционным процессам составления резюме, письменных тестов, собеседований и презентаций, школы должны внедрить новый механизм оценки талантов. Например, помимо проверки профессионализма учителя, уровня его знаний, философии преподавания и коммуникативных навыков, необходима комплексная оценка стресса, времени, творческих способностей и карьерного потенциала, чтобы оценить способности работника всесторонне и системно. Не следует упускать из виду и оценку психологических качеств: во время собеседования можно лучше изучить вербальные и мыслительные навыки, а также понимание учительской этики и основных ценностей. К кандидатам следует относиться так, чтобы не заострять внимание на броском внешнем виде высокой академической квалификации и дипломов в ущерб их реальному образованию и личной ухоженности. Некоторых докторов наук можно не принимать, поскольку они обладают прекрасными исследовательскими навыками, что скажется на исследованиях и достиже-

ниях всего факультета, но у них мало опыта преподавания и они не обладают достаточной квалификацией для преподавания. Некоторые любят зарывать голову в песок, не ладят друг с другом, обладают замкнутыми личностями и не участвуют в групповых мероприятиях, что не способствует сплочению коллектива и здоровью факультета.

2. Улучшите процесс оценки после найма. Оценка и обратная связь с сотрудниками может сделать процесс найма и отбора более значимым и ценным для компаний. С одной стороны, можно прогнозировать и оценивать эффективность отбора персонала, а с другой стороны, по обратной связи можно определить, насколько сотрудники соответствуют целям процесса найма и отвечают ли они основным требованиям должности. Если оценка неудовлетворительна или не дает желаемых результатов, то школа должна внести соответствующие коррективы в план набора персонала или провести отбор подходящих талантов. Индивидуальное планирование карьеры, беседы о психическом здоровье и распределение на должности преподавателей основываются на стратегических целях развития школы и на их собственных потребностях в профессиональном развитии. Осуществление перехода от пассивного к активному, от обучения к передаче, от усвоения к распространению. Непрерывное образование и обучение не только формирует у новых сотрудников хороший психологический портрет, но и совершенствует их профессиональные навыки и знания, раскрывает их карьерный потенциал, повышает конкурентоспособность и способствует их устойчивому развитию. Кроме того, учебные заведения должны проводить оценку и анализ эффективности обучения, чтобы понять, насколько они подходят для работы, какова база знаний и уровень владения навыками. Наконец, необходимо уделять внимание повседневной жизни сотрудников, чтобы они чувствовали себя людьми, о которых заботятся, и были интегрированы в школьную семью.

3. Разумное распределение времени тренинга. Разумность распределения времени обучения напрямую влияет на участие слушателей и конечные результаты обучения. Следует придерживаться цикла обучения более 3 дней и более 7 дней, а также в соответствии с методом обучения. Например, метод обучения, заключающийся в выезде на инспекцию, может привести к увеличению времени обучения в связи с поездкой и количеством пунктов назначения. Обучение организуется в соответствии со степенью важности и срочности содержания обучения, и пункты обучения, которые являются особенно срочными и временно проверяются, могут освободить рабочее время для обучения. Обучение, которое не является особенно срочным, но важным, может быть отложено на один или несколько часов в день вне перерыва, но не настолько долго, чтобы это повлияло на эффективность обучения. Некоторые регулярные программы обучения могут быть организованы путем общения и переговоров с персоналом, но должна существовать система, которую нельзя откладывать снова и снова.

Три перерыва в работе тренинга должны быть разумно развернуты, чтобы не дать персоналу вырабатывать психологию скуки.

4. Создайте полную систему оценки обучения. Отзывы обучаемых оцениваются с помощью анкет, интервью и наблюдений, всесторонних бесед и телефонных интервью. Оценка проводится по всему процессу обучения, включая учебные планы, учебные материалы, инструкторов по обучению, преподавание, эффективность обучения и работу обучающего персонала. Качество обучения всесторонне улучшается, а целевая подготовка персонала проводится устойчиво и эффективно.

3. Заключение

В условиях все более жесткой рыночной конкуренции то, как привлечь и удержать таланты и наилучшим образом их использовать, будет иметь прямое влияние на то, сможет ли компания поддерживать свое развитие или даже дальнейшее существование. Подбор талантов - это ключ к управлению и развитию талантов, это ключ к обучению, управлению и развитию талантов. А культивирование талантов имеет фундаментальное значение для развития человеческих ресурсов на предприятиях. В данной диссертации в качестве примера рассматривается Хэйлунцзянская школа медицины и здоровья. Ее внедрение талантов не в полной мере отражает корпоративную стратегию, ее рекрутеры не могут адаптироваться к потребностям компании, ее процессу найма не хватает дальновидности, стан-

дартизации и научности, а система обучения персонала нуждается в улучшении. На основе анализа текущей ситуации с подбором и обучением персонала в данной статье анализируются причины проблем и даются некоторые реальные предложения. Она направлена на создание команды научных талантов, эффективное повышение эффективности подбора и обучения персонала, снижение затрат на человеческие ресурсы, всестороннее развитие кадровой работы и, в конечном счете, содействие достижению стратегических целей университета.

References

1. Liu Hongzhang, Jiang Songgui. Reflections on improving recruitment efficiency [J]. *Mall Modernization*, 2009(07):281-282.
2. Ye Nan. A study of talent recruitment problems and countermeasures of small and medium private enterprises in China [J]. *Chinese and foreign entrepreneurs*, 2016(25):155+157.
3. Zhang Shuang. Analysis of the meaning, problems and countermeasures of vocational education and training [J]. *Education and Teaching Forum*, 2013(04):224-226.
4. Wang Yumei. Analysis of the establishment and improvement of enterprise internal control system [J]. *Wealth Life*, 2021(12):66-67.
5. Li Hailian. A study on the construction of human resource training system in modern SMEs [J]. *Knowledge Economy*, 2018(12):96+98. DOI:10.15880/j.cnki.zsjj.2018.12.056